

TALABALARGA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA VEB-KVEST TEKNOLOGIYASINING AHAMIYATI

D.A.Radjabova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU katta o‘qituvchisi

Har tomonlama rivojlangan, barkamol, dunyoqarashi keng bo‘lgan o‘quvchi-talabalarni yetuk mutaxassis etib tayyorlash uzluksiz ta’lim tizimining asosini tashkil etadi. Mazkur maqolada veb- kvest texnologiyasining ingliz tilini o‘qitishda o‘quvchi kommunikativ-kompetensiyasini shakllantirishdagi samaradorligi yoritilgan.

Tayanch iboralar: veb-kvest texnologiyasi, kommunikativ kompetensiya, og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalari, mustaqil ta’lim, ijodiy va tadqiqot qobiliyati.

The basis of the continuous education system is the training of well-rounded, and wide-minded students as high qualified specialists. This article describes the effectiveness of the web-quest technology in the formation of the student’s communicative competence in teaching English.

Key words: web quest technology, communicative competence, oral and written communication skills, independent study, creative and research skills.

Основой системы непрерывного образования является подготовка всесторонне развитых и широко мыслящих студентов как высококвалифицированных специалистов. В статье рассмотрена эффективность технологии веб-квест в формировании коммуникативной компетенции студентов на английском языке.

Ключевые слова: технология веб-квеста, коммуникативная компетентность, навыки устной и письменной речи, самостоятельная работа, творческие и исследовательские способности.

Hozirgi kunda har bir insonning hayoti axborot texnologiyalari bilan uzviy bog‘liq. Bu esa o‘z navbatida pedagoglardan o‘quv jarayonini tashkil etishda, axborot texnologiyalarni qo‘llashni talab etuvchi turli tuman usul va metodlarni ishlab chiqishni va ulardan dars jarayonida samarali foydalanishni talab etadi. Bu tendentsiya ingliz tilini o‘qitishda ham kuzatilmoqda.

Ingliz tili darslarida talabarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda “Veb -kvest” texnologiyasining o‘rni beqiyos.”Web Quest” inglizcha

so‘z bo‘lib “web”- tarmoq, “quest” -qidiruv degan ma‘noni bildiradi. [1, p. 289]. Ushbu texnologiya 1995 yilda San-Diego davlat universiteti professori Berni Dodj va uning yordamchisi Tomas Mart tomonidan ishlab chiqilgan [2, p. 11].

Veb kvest nima? “Pedagogikada veb kvest- bu muammoli vazifa, Internet resurslaridan foydalangan holda yaratilgan loyiha.” O‘qituvchi veb kvest texnologiyasidan foydalanib talabalarning ingliz tilida kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi. Bu texnologiyadan foydalanishning ijobiy tomonlari ko‘p.

Veb- kvest texnologiyasining afzalligidan biri shundaki, ushbu texnologiya darsni individual, guruh ishlarini tashkil qilish uchun ham, darsdan tashqari ishlar uchun ham mos keladi. Ma‘lum maqsadlarga erishish uchun talabalar taqdim etilgan internet manbalaridan mustaqil ravishda ma‘lumot olishi, axborotni tahlil qilishi va uni qo‘llay olishida veb kvest texnologiyasining o‘rni beqiyos. Berni Dodjning fikriga ko‘ra, veb kvestdan ta‘lim jarayonida foydalanishdan asosiy maqsad bu internet tarmogida taqdim etilgan ma‘lumotlar bilan ishlashda talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat [1, 290-b.].

Berni Dodjning hamkasbi va yordamchisi Tomas March ustozining g‘oyalarini yanayam rivojlantirdi va o‘z faoliyati davomida veb-kvest texnologiyasining ta‘rifini sezilarli darajada kengaytirdi. Uning tushunchasiga ko‘ra, veb-kvest - bu kvest mavzusi bo‘yicha Internetdagi turli xil materiallarga havolalarni o‘z ichiga olgan o‘quv topshirig‘i bo‘lib va qandaydir noaniq muammolarni hal qilishga qaratilgan vazifadir. Uning kontsepsiyasiga ko‘ra, veb-kvest nafaqat Internet resurslari bilan ishlash, balki egallangan bilimlarni sintez qilish, yangi echim va xulosalarni shakllantirish, mavzu yoki muammoni yanada chuqurroq tushunishni aks ettirish va shakllantirishga qaratilgan [1, 290-b. 291].

Mazkur texnologiya mualliflari veb kvestni yaratishda amal qilinishi zarur bo‘lgan veb kvestning maxsus tuzilmasini yaratishdi. Veb-kvest tuzishda nafaqat bir qator talablar inobatga olinishi, balki veb-kvest quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga olishi kerak:

Kirish (Introduction) Bu bosqichda til o‘rganuvchilar veb-kvest mavzusi bilan tanishtiriladi. Muayyan mavzuni o‘rganishda veb-kvestning ahamiyati va afzalliklari tushuntiriladi.

Topshiriq (Task)- veb-kvestning ushbu bosqichida, topshiriqning maqsadi, uni amalga oshirishning shartlari tushuntiriladi. Shuningdek, taqdim etilgan muammo(vazifa) hamda uni hal etish yo‘llari shakllantiriladi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalarini taqdim etish shakli (veb-kvest mahsuli) tasvirlab beriladi.

Manbalar (Resources)- bu bosqichda til o'rganuvchilarga veb kvestni bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni topish uchun kerak bo'ladigan internet havolalari beriladi. Internet manbalari va ularning shakli veb- kvest turi va mavzusiga bog'liq bo'ladi.

Natijalarni baholash (Evaluation) – bu bosqichda talabalar baholash mezonlari bilan tanishtiriladi.

Xulosa (Conclusion)-vob-kvestning yakuniy bosqichi bo'lib, bunda vob-kvest ishtirokchilari mustaqil tadqiqot jarayonida ishlab chiqqan loyihalarini taqdim etishadi.Mazkur bosqichda vob-kvest natijalari umumlashtiriladi.

Shuni ta'kidlash joizki,vob-kvest qisqa muddatli yoki uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Qisqa muddatli vob-kvestni bajarish bir yoki uch mashg'ulotni qamrab olsa, uzoq muddatli vob-kvest olti oygacha mustaqil ishlashni taqozo etadi.

Vob- kvest individual yoki guruh bilan ham bajarilishi mumkin. Agar vob kvest guruh bilan bajarilsa, unda har bir talabaga uning roli va vazifasi bo'linib beriladi[3,16].

Vob-kvestni yaratish va undan foydalanish texnologiyasida rioya qilinishi zarur bo'lgan bir qator talablar mavjud[3,17]. Birinchidan, mavzu, maqsad va vazifalarni aniq shakllantirish zarur. Ular bir biriga zid bo'lmasligi lozim. Til o'rganuvchilarning yoshiga qarab hamda ularning axborotni qabul qilish qobiliyatini inobatga olib o'quvchilar uchun tushunarli tildan foydalanish muhim. Ikkinchidan, vob-kvestning asosiy komponenti bo'lgan internet havolalari yaroqli va ishonchli bo'lishi kerak. Uchinchidan, vob-kvest natijasini baholashda adolatli bo'lish kerak. Misol uchun, vob-kvest bajarishda talabalar guruh bo'lib ishlashsa, o'qituvchi nafaqat jamoa ishini, balki har bir talabaning ishini ham inobatga olishi lozim.To'rtinchidan, topshiriqlar har bir guruh uchun va alohida rollar uchun ham xilma xil bo'lishi kerak. Berilgan vazifalar samarali bo'lishi uchun aniq maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lishi juda muhim.

Ingliz tilini o'qitishda axborot texnologiyalaridan biri bo'lgan vob-kvestdan o'quv jarayonida foydalanish bo'yicha turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning talabalar rivojlanishidagi o'rni haqida olimlarning fikri turlicha. Masalan, Ye.M.Shulgina o'z maqolasida vob-kvest texnologiyasi talabalarning nutq kompetensiyasini shakllantirishda samarali ekanligini ta'kidlab o'tadi. Yelena Shulginaning fikriga ko'ra, to'g'ri tuzilgan vob-kvest barcha turdagi nutq kompetensiyalarini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Maqolada muhokama qilingan "Globallashuv" mavzusidagi vob-kvest bu amalda qanday bo'lishini korsatadi.

Birinchi bosqich video materiallar yordamida lug'at o'rganishni o'z ichiga oladi, bu esa talabalarning tinglab tushunish kabi nutq ko'nikmasini shakllantirishga yordam

beradi. Soʻng oʻquvchilar yozma ravishda mavzuning bir qator asosiy savollarini tuzdilar, (bu ularning yozish kompetensiyasini shakllantirishga yordam beradi) va veb-kevestning rol oʻynash bosqichiga oʻtishdi. Bu bosqichda oʻquvchilar guruhlariga boʻlingan holda internetning nazariy materiallarini oʻrganib ularni muhokama qilishdi (har bir guruh oʻz mavzusiga ega), bu esa ularning jamoada ishlash va ogʻzaki nutq koʻnikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi. Yakuniy bosqichda guruhlar oʻzlarining tadqiqot natijalarini bir biriga taqdim etishdi, bu jarayon oʻquvchilarning ommaviy nutq mahoratini oshirishga yordam berdi [4, 56-58].

K.R.Vagner oʻz ilmiy ishida veb-kevestlar nafaqat ingliz tilida turli mavzularni oʻrganishning samarali usuli, balki oʻquvchilarning ijodkorligini namoyon etuvchi, ingliz tilini oʻrganishga boʻlgan qiziqishini shakllantiruvchi, ularni noanʼanaviy fikrlashga undovchi texnologiya deb taʼkidlaydi [5, 366-367].

V.A.Belyayeva oʻz maqolasida veb-kevest bu omma oldida nutq soʻzlash koʻnikmasini oshiruvchi, turli kompyuter dasturlari bilan ishlashni oʻrgatuvchi, shuningdek, talabalarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantiruvchi texnologiya deb eʼtirof etadi [6, 125].

Yuqoridagi misollardan shuni taʼkidlab oʻtish joizki, veb-kevest texnologiyasi ingliz tilini oʻqitishda samarali usullaridan biri hisoblanadi. Oʻquv jarayonida veb-kevestdan foydalanish talabalarning bir qator bilim, koʻnikma va malakasini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Jumladan, veb-kevest texnologiyasidan foydalanish quyidagilarni targʻib qiladi:

- Talabalarning oʻqituvchi tomonidan berilgan topshiriqni mustaqil ravishda internetdan qidirishi;
- Topilgan maʼlumot til oʻrganuvchilar tomonidan tahlil qilinishi;
- Baholash bosqichida talabalarning ogʻzaki va yozma nutqini, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
- Til oʻrganuvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish;
- Talabalarning soʻz boyligini oshirish, sohaga oid soʻzlarni oʻrganish;
- Mustaqil ravishda izlanish va bilim olishga undash;
- Talabalarning ijodiy va tadqiqot qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish;
- Jamoada ishlash va omma oldida nutq soʻzlash koʻnikmasini shakllantirish;
- Talabalarning ingliz tilini oʻrganishga boʻlgan qiziqishini oshiradi.

Ingliz tilini oʻqitishda veb-kevest texnologiyasidan foydalanish nafaqat maktab oʻquvchilari uchun, balki oliy taʼlimda tahsil oladigan talabalar uchun ham samarali hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Moskalevich G.N. Ponyatiye i sushchnost' obrazovatel'noy informatsionno-kommunikatsionnoy tekhnologii veb-kvest. // Informatsionno-tekhnologicheskoye obespecheniye obrazovatel'nogo protsessa sovremennogo universiteta: Sektsiya 4 Internet-tekhnologii v uchebnom protsesse. -Minsk. 2013. S. 287-293.
2. Dodge B. «WebQuests: a technique for Internet-based learning». DistanceEducator # 1, 2, 1995. Page: 10-13.
3. Maskaleva A.M., Nikulicheva N.V. Ispol'zovaniye veb-kvestov pri distantsionnom obuchenii . 2013. № 2. S. 15-19.
4. Shulgina E.M. The formation of speech competence of schoolchildren using the web quest technology. // Foreign languages at school. 2020. № 10. Page: 52-59.
5. Wagner K.R. The method «web quest» in teaching English // Scientific notes of the Kazan branch of the Russian State University of Justice. 2018. № 14. Page: 362-369.
6. Belyaeva V.A. Web-quest as a means of achieving educational results in English // Perm Pedagogical Journal. 2018. № 9. Page: 122-126.